

Workshop-Reihe „digital humanities & religionswissenschaft“

Mehmet Kalender (Universität Göttingen)

Die Workshop-Reihe findet beginnend am 25.02.2021 im 3-wöchigen Turnus immer donnerstags von 18.00 – 19.30 Uhr statt. In jeder Workshop-Sitzung gibt es einen Input durch eine*n Experten*in und ggf. eine angeleitete Übung rund um ein digitales Tool, ein digitales Angebot, eine Umgebung etc. Der Workshop wird vom Sprecher*innen-Team des Arbeitskreises für Mittelbau und Nachwuchs (AKMN) der Deutschen Vereinigung für Religionswissenschaft (DVRW) organisiert und richtet sich in erster Linie an den deutschsprachigen religionswissenschaftlichen Mittelbau und Nachwuchs. Interessierte am Überschneidungsfeld digitaler Methoden und religionsbezogener Forschung und Wissensvermittlung sind herzlich eingeladen.

Folgende Beiträge sind an insgesamt acht Terminen geplant:

„Transformation(en) der Wissenschaft im ‚digitalen Zeitalter‘. Versuch einer Tektonik digitaler Kulturwissenschaft“

Prof. Dr. Stefan Haas (Zentrum für Theorie und Methoden der Kulturwissenschaft, Göttingen)

„Erstellung von 3D-Modellen mittels Fotografie“

Zentrum für Digital Humanities, Göttingen

„Überblick über das Toolangebot von DARIAH“

Lukas Weimer (Abteilung Forschung & Entwicklung, SUB Göttingen)

„Netzwerkanalyse“

Dr. Frederik Elwert (Centrum für religionswissenschaftliche Studien, Bochum)

„Forschungsinfrastruktur“

Mareike Heinritz (Fachinformationsdienst Religionswissenschaft, Tübingen)

„Religion für die Ohren – Auditive Medien für die religionswissenschaftliche Lehre und Wissenschaftskommunikation“

Daniel Haas (Goethe-und-Schiller-Archiv, Weimar) und Dr. Christian Röther (freier Journalist und Religionswissenschaftler)

„Deep learning“

Centre for Digital Humanities, Göttingen

„Einführung in QGIS – Ein benutzerfreundliches, quelloffenes Geographisches Informationssystem“

Dr. Daniel Wyss (Institut für Geographie, Göttingen)

Der Workshop wurde ursprünglich als Präsenzworkshop in Göttingen geplant, daher ergibt sich der Göttinger Referent*innen-Schwerpunkt. Im Anschluss an jede Sitzung ist ein Wechsel in eine andere Umgebung (voraussichtlich gather.town) für weiteren informellen Austausch geplant. Informationen zur Reihe finden Sie auch auf der Webseite des AKMN: akmntagung.wordpress.com/dhrw/